

MENEJMENT VA MEHNAT MUNOSABATLARI ONLAYN ILMIY JURNAL

Jild: 1, Son: 01 (2024)
ISSN: XXXX-XXXX

Issues of Improving Management Skills of Leaders

Abdukholikova Marjona

School management 3rd level
student

Jizzakh State Pedagogical
University

imonaalijon@gmail.com

Abstract

This article investigates the critical role of leadership skills in effective societal governance, particularly focusing on the impact of management competencies on the success of democratic transformations within a state. It highlights the significance of leadership qualities, professional and social preparedness, and the cultivation of a creative approach among educational institution leaders amidst global integration and educational convergence. The study draws on survey data from prestigious institutions like Harvard University and Nanyang Technological University, underscoring the importance of a positive environment in fostering creativity and leadership. The article also explores Uzbekistan's strategic initiatives, emphasizing the need for modern management practices and the development of professional, social, communicative, informational, and creative competencies. The research emphasizes the importance of leadership responsibility and integrity in ensuring the socio-economic stability and progress of a nation. The findings advocate for an emphasis on leadership qualities, such as creativity, fairness, and the ability to foster a healthy organizational climate, as essential elements in contemporary management and leadership education.

Keywords: leadership, management skills, democratic transformations, educational convergence, creative competencies, Uzbekistan, leadership responsibility.

KIRISH

Jahondagi globallashuv va ta'limning integratsiyalashuvi jarayonlarida ta'lim muassasasi rahbarlarining boshqaruv faoliyatida ijodiy yondashuv, zamonaviy bilim, ko'nikma va malakalarini va kasbiy-ijtimoiy tayyorgarligini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda Xususan, AQShning Garvard universitetining Career Services markazida ta'lim muassasasi rahbarlari o'rtasida o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra 79,8% qismi ijodiy kompetentligini belgilovchi muhim mezon sog'lom muhit deb belgilagan.

Nan'yan texnologiya universitetida ta'lim muassasasi rahbarlari o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma natijasida 65,5% rahbarlarning boshqaruv faoliyatida ijodkorlik jihatlari muhim deb belgilangan.

Mamlakatimizda uchinchi Renessans poydevorini barpo etishdek ulug' maqsad qo'yilgan ekan, ta'lim menejmenti yo'nalishida kadrlar tayyorlashning sifat darajasini oshirish, xalqaro standartlar asosida malakali mutaxassislar tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlarni yaratish, rahbarlar tayyorlaydigan Davlat ta'lim standartlari, malaka talablari, o'quv dasturlarini ishlab chiqishning istiqbolli yo'nalishlari professional, ijtimoiy-kommunikativ, ijtimoiy-informatsion, ijtimoiypsixologik, kognitiv, uslubiy-maxsus, ijtimoiy-madaniy va ijodiy kompetensiyalarni shakllantirish Taraqqiyot strategiyasida "Harakatlar strategiyasidan – taraqqiyot strategiyasi sari" g'oyasi asosida sog'lom dunyoqarash va bunyodkorlikni umummilliy harakatga aylantirish" ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilandi.

Natijada zamonaviy raqobatbardosh rahbarlarni tayyorlash jarayonining sifat bosqichi rivojlangan xorijiy mamlakatlardagi ilg'or boshqaruv tajribasini milliy qadriyatlarga uyg'unlashtirish, boshqaruv personallari kompetensiyalarini aniqlash, ularni kompetentlik sohalari bo'yicha klasterlash, differensiyalashtirish hamda sog'lom muhitni yaratish orqali ijodiy faoliyatni optimallashtirish sharoitlari rivojlanadi.

ADABIYOTLAR SHARXI

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi "2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son farmoni, 2018 yil 30 maydagi PQ-3755-son "Istiqbolli boshqaruv kadrlarini tanlov asosida tanlab olishning zamonaviy tizimini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 14 dekabrda 1018-son "Istiqbolli boshqaruv kadrlarini tanlash bo'yicha "Taraqqiyot" respublika tanlovi finali ishtirokchilari orasidan boshqaruv kadrlari zaxirasini shakllantirish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida"gi qarori hamda boshqaruv faoliyatiga tegishli boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishni taqozo etadi.

METODOLOGIYA

Jamiyat boshqaruvini samarali amalga oshirishda rahbar kadrlar muhim o'rin tutadi. Davlatda amalga oshirilayotgan demokratik o'zgarishlarning taqdiri ko'p jihatdan davlat va hukumat idoralarida mas'ul lavozimlarda o'tirgan kishilar faoliyati, ularning ishga bo'lgan munosabati, insoniy sifatleri va rahbarlik mahoratiga bog'liqdir. Yurtimiz ravnaqi, uning iqtisodiy taraqqiyoti, ijtimoiy barqarorligi va xalqimiz turmush darajasining yuqori bo'lishi mamlakatimizda amalga oshirilayotgan demokratik islohatlarning asosini tashkil etib, bu maqsadlarga erishishda rahbar ana shu ulug'vor g'oyalarni, maqsad va vazifalarni chuqur anglab, ularni izchil amalga oshirishi zarur.

Bugungi kun rahbari vatanga sadoqati, fidoiyligi, adolatligi, tashabbuskorligi, omilkorligi, uddaburonligi, izlanuvchanligi, yangilikka intilishi, talabchanligi, iqtisodiy va huquqiy savodxonligi,

ma'naviy yetukligi, jamoada sog'lom va ijodiy muhitni yarata olishi bilan o'tmishdoshlaridan farq qilmoqda. Rahbarlik lavozimlariga kadrlarni tanlashda ham yuqoridagi sifat va fazilatlarga ega bo'lgan yosh mutaxassislariga ishonch bildirilib, boshqarish faoliyatiga qobiliyatli, iste'dodli va iqtidorli yoshlarni izlab topish, ular bilan muntazam ishlash, o'qitish va malakasini oshirish ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Rahbar mahorati – rahbarning boshqaruv san'ati sirlarini bilishi, xodimlarni tanlashdan tortib, ular bilan bog'liq ziddiyatli vaziyatlarda oqilona yechim topa olishi, o'zi mas'ul jabhada yuksak mehnat samaradorligiga erishish uchun jamoaning bunyodkorlik kuchlarini safarbar eta olishi, tashkilotchilik qobiliyatining namoyon bo'lishini anglatuvchi tushuncha.

Rahbar mahoratining muhim jihati uning muomala madanitida aks etadi. Samimiyat, adolat, muomala, ishbilarmonlik, asosiy muammo bilan ikkinchi darajali vazifalarni o'z vaqtida farqlay bilish, tashabbuskorlik, optimizm rahbar mahoratini tashkil etuvchi omillardir. Rahbarning uzoqni ko'ra bilishi, pirovard maqsad va vazifalarni teran anglashi, hayot va ishlab chiqarish jarayonida vujudga keladigan murakkab vaziyatlarda o'zini yo'qotmasdan noan'anaviy, kutilmagan yechimlar o'ylab topishi, jamoadagi har bir xodim, ishchi ko'ngliga yo'l topa bilishi rahbar mahoratining namoyon bo'lishi hisoblanadi. Ya'ni, jamoada haqiqiy rahbar ruhiy ko'tarinki kayfiyat bilan ish olib bormog'i va yashamog'i lozim.

Rahbar hamisha jamoa a'zolarining quvonch va tashvishlari bilan yashashi kerak, chunki hayotining ko'pgina unutilmas lahzalari jamoa muhitida shakllanadi, tarbiyalanadi. Shu tarzda rahbarning eng yaxshi tashkilotchilik, tadbirkorlik fazilatlari shakllanib, mukammallashib boradi. Boshqarish, eng avvalo, kishilar bilan ishlashdir. Rahbar notiqlik mahoratiga ega bo'lishi, tushunarli, ifodali va ta'sirchan, ishonarli va da'vatkor ruhda gapirishga o'rganishi kerak.

Rahbarning tinglash mahorati bugungi kunda dolzarb vazifaga aylangan. Nemis faylasufi A.Shopengauer "Odamlarning o'zingiz to'g'ringizda yaxshi fikrga ega bo'lishlarini xohlasangiz, ularni tinglang" degan edi. Chunki tinglash qobiliyati gapiruvchini ilhomlantiradi, ruhlantiradi.

TADQIQOT NATIJASI

Boshqaruvning qaysi bo'g'inida bo'lishidan qat'iy nazar, rahbar o'z faoliyati natijalari va o'zi rahbarlik qilayotgan bo'linma faoliyatiga javobgardir. "Rahbar mas'uliyati" tushunchasi mansabdor shaxslarning boshqaruv faoliyatiga baho berishda, ularning o'ziga topshirilgan ishga munosabatini tavsiflashda keng qo'llaniladigandi. Boshqaruv mansabdor shaxs anglab yetgan va qabul qilgan barcha vazifalarni sifatli bajarish zaruriyatini ifodalaydi.

Darhaqiqat, har bir rahbarda birinchi navbatda shaxsiy javobgarlik va mas'uliyat tushunchalari shakllangan bo'lishi kerak. Chunki unga berilgan mansab yoki unvonning o'zi avallo ishonch va ikki barobar mas'uliyatdir. Bildirilgan ishonchni oqlash uchun xizmat vazifasiga mas'uliyat bilan yondashish tashkilot yutug'ining yarmiga tengdir.

Shunday ekan boshqaruv jarayoni va rahbarlar faoliyatida "Rahbar mas'uliyati" eng muhim tushunchalardan biridir. Rahbar mas'uliyati - rahbar madaniyatining asosiy belgilaridan biri bo'lib, uning ma'lum sohaga javobgarligini aks ettiradi hamda alohida shaxs, xodim mas'uliyatidan farq qilib, ko'lami kengligi, salmog'i bilan ajralib turadi. Shu bois, rahbar mas'uliyati hamisha muhim sanalgan. Mas'uliyat, avvalo, har bir kishining vijdoni, iymoni, qolaversa, o'zgaralar oldidagi, jamoa, jamiyat, Vatan, millat oldidagi burchini teran anglashdir. Umuman, mas'uliyat rahbarning zimmasidagi vazifasiga nisbatan javobgarlik tuyg'usidir. Mas'uliyatli rahbar, eng avvalo, o'ziga, so'ngra boshqalarga nisbatan talabchan bo'ladi.

XULOSA

Prezidentimiz rahbarlarga shunday fikrlar bilan yuzlanadi. “Ish yuzasidan talabchanlik qilish boshqa odamlarning shaxsiyatiga tegish butunlay boshqa narsa. Odamlar ish yuzasidan sizga bo‘yinishi mumkin, boshqa har qanday masalada siz bilan tepa-teng huquqqa ega ekanini aslo esdan chiqarmang. ...Barchamiz yaxshi bilamiz, xalqimiz oriyatli, nomusli xalq. Xalqimiz barcha narsaga chidashi mumkin, lekin takror-takror aytaman, adolatsizlik va nohaqlikka chiday olmaydi. Haqiqiy rahbar, haqiqiy yetakchi odamlarning bardoshini sinash uchun emas, balki ularga munosib shart-sharoit yaratib berish, og‘irini yengil qilish uchun rahbar etib tayinlanadi. Barcha bog‘indagi rahbarlar - u vazir yoki hokim bo‘ladimi, idora yoki tashkilot boshlig‘i bo‘ladimi, o‘zining odob-ahloqi va madaniyati bilan hammaga o‘rnak va namuna bo‘lishi zarur”.

Boshqaruv sohasida ham jamiyatni, davlatni tanazzul uchratadigan ayanchli holat bo‘lgan korrupsiyaning sekin-astalik bilan bo‘lsada yo‘qolishi, muammolar, takliflar joyida hal etilishi yoki ko‘rib chiqilishi bu sohada ham o‘z sish kuztilishiga asos bo‘lmoqda. Albatta, har qaysi soha rivoji biz uchun muhim. Boshqaruv jarayonlarida rahbarlikning ham rivoji asosiy jihat bo‘lishi kerak. Chunki barcha sohalar o‘zaro bog‘liq va bu bog‘liqlik negizi boshqaruv sohasidir. Shunday ekan, yuqorida keltirilgan jamiki fikrlar, takliflar, tavsiyalarni yanada chuqurroq o‘rganish va amal qilish, boshqaruv sohasi hamda rahbarlik jarayonida o‘z natijalarini berishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

- E. Xojiev, Davlat va jamiyat boshqaruvining huquqiy asoslari, Toshkent: Yangi kitob, 2017, p. 257.
- A. Haydarov, Madaniyat va san'at sohasini boshqarish asoslari. O'quv qo'llanma, Toshkent: Kamalak nashriyoti, 2019, p. 192.
- A. Xolov, Boshqaruv qarorlari ijrosini ta'minlashda rahbar mas'uliyati, Toshkent: Akademiya, 2014, p. 124.
- N. Boymurodov, Rahbar psixologiyasi, Toshkent: Yangi asr avlod, 2016, p. 132.
- N. Rahmatullayeva and A. Kamolov, Ijtimoiy menejment. O'quv qo'llanma, Toshkent: Iqtisod-Moliya, 2017, p. 288.
- I. Mahmudov, Boshqaruv professionalizimi: psixologik tahlil, Toshkent: Akademiya nashriyoti, 2011, p. 304.